

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (Ўзбекистон Республикаси мисолида)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (Республика Узбекистан)

IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK FOR STRENGTHENING CIVIL SOCIETY (Republic of Uzbekistan)

Ризоқулова Рухсора Фулом қизи,

Тошкент давлат юридик университети

“Халқаро ҳуқуқ ва қиёсий ҳуқуқшунослик” факультети талабаси

Маълумки, фуқаролик жамиятини барпо этиш, унинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш доимо бирор бир давлатда амалга ошириладиган ҳуқуқий ислохотларнинг асосини ташкил этади. Бир қатор ишлаб чиқилган ва қабул қилинган қонунларнинг замирида мамлакатда фуқаролик жамиятини қарор топтириш, бу борадаги фаолиятни такомиллаштирувчи фуқаролик жамияти институтларининг ҳуқуқий жиҳатларини тадқиқ этиш мақсадга мувофиқдир.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Таъкидлаш жоизки, фуқаролик жамиятини қандай таърифлаш ёки унинг қандай аниқ рол ўйнаши борасида ҳеч қачон ягон бир фикрга келинмаган. Бугунги кунга келиб ҳам, бир қатор йирик назарий ишлар нашр этилганига қарамай, ҳали ҳам жуда кам келишув мавжуд¹.

Адам Фергюсоннинг "Фуқаролик жамияти тарихининг қисқача мазмуни" "фуқаролик жамияти" атамасини яратган дастлабки асарлардан бўлиши билан бирга тарихий аҳамиятга эга. Муаллифнинг фикрича, Фуқаролик жамияти тушунчаси, албатта, анча аниқ кўринадиган, аммо унинг тарихи анча мураккаб².

Бироқ, бу ғоянинг кўпгина талқинларида умумий бир нуқта бор: фуқаролик жамияти мустақил ташкилот эмас; аксинча, у давлат билан мувозанатли ўзаро боғлиқликда ишлайди. Энг кенг маънода фуқаролик жамияти "хусусий соҳа ва давлат ўртасида турган воситачи ташкилот ... плюрализм ва хилма-хилликни қамраб олувчи" деган маънони англатади³.

Кенг маънода айтганда, Ларри Даймонд (Larry Diamond) фикрича, "Фуқаролик жамияти бу ерда ихтиёрий, ўзини ўзи яратадиган, (асосан) ўзини ўзи таъминлайдиган, давлатдан мустақил ва қонуний тартиб ёки умумий

¹ Қаранг: Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society (4th edn, revised and corrected, London, 1773), reprinted Farnborough, 1969.

² Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. – Москва: Московская школа политических исследований, 2004. – С.75.

³ Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation", Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3 (1994), pp. 5–6.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

қоидалар тўплами билан боғланган уюшган ижтимоий ҳаёт соҳаси сифатида тасаввур қилинади. У умуман "жамият"дан фарқ қилади, чунки у фуқароларнинг ўз манфаатлари, эҳтирослари ва ғояларини ифода этиш, маълумот алмашиш, ўзаро мақсадларга эришиш, давлатга талаблар кўйиш ва давлат амалдорларини жавобгарликка тортиш учун жамоат соҳасида биргаликда ҳаракат қилишларини ўз ичига олади”⁴. Аниқроқ айтганда, Эрнст Геллнер фуқаролик жамиятининг фойдали ишчи таърифини беради, бу давлатни мувозанатлаш учун етарлича кучли бўлган ва давлатнинг асосий манфаатлар ўртасидаги тинчликни сақлаш ва ҳакамлик ролини бажаришига тўсқинлик қилмаса ҳам, шунга қарамай, унинг жамиятнинг қолган қисмини бошқариши ва атомлаштиришига тўсқинлик қилиши мумкин бўлган турли хил нодавлат институтлар тўплами сифатида⁵.

Бироқ, Геллнернинг китоби охирида биз бу таъриф, бошқа кўплаб таърифлар сингари, барча тегишли мулоҳазаларни ҳисобга олмаслигини аниқладик. Геллнер кириш таърифини рад этмаса ҳам, қуйидагиларни кўшишни зарур деб билади:

Фуқаролик жамияти ... бу сиёсат ва иқтисодиёт бир-биридан фарқ қиладиган, сиёсат воситаси бўлган, аммо индивидуал манфаатларнинг

⁴ Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation", Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3 (1994), pp. 6.

⁵ B. Bowden. Civil Society, the State, and the Limits to Global Civil Society. // Global Society, Vol. 20, No. 2, April, 2006.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

чегараларини чеклай оладиган ва чеклайдиган, аммо давлат ўз навбатида иқтисодий асосга эга институтлар томонидан чекланадиган жамиятдир: у иқтисодий ўсишга таянади, бу эса когнитив ўсишни талаб қилиш орқали мафкуравий монополияни имконсиз қилади⁶.

Тадқиқотчи Б.А.Қосимов фикрича, Фуқаролик жамияти – тенг ҳуқуқли инсонларнинг жамияти, яқка шахслар ёки жамоалар манфаатларини амалга оширишга кўмаклашадиган жамоат институтларининг тизимидир. У жамоат бирлашмаларининг йиғиндисигина эмас, балки улар фаолиятининг натижасида пайдо бўладиган муносабатлар тизими ҳамдир⁷.

Фуқаролик жамияти расмий ва норасмий бўлган кўплаб ташкилотларни камраб олади. Буларга қуйидагилар киради: 1) иқтисодий (ишлаб чиқариш ва тижорат уюшмалар ва тармоқлар); 2) маданий (жамоавий ҳуқуқлар, қадриятлар, эътиқодлар, эътиқодлар ва рамзларни ҳимоя қилувчи диний, этник, жамоат ва бошқа институтлар ва уюшмалар); 3) ахборот ва таълим (фойда олиш ёки кўзламаслик мақсадида жамоат билимлари, ғоялар, янгиликлар ва маълумотларни ишлаб чиқариш ва тарқатишга бағишланган); 4) манфаатларга асосланган (ишчилар, фахрийлар, нафақахўрлар, мутахассислар ёки шунга ўхшашлар бўлсин, аъзоларининг умумий

⁶ Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation", Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3 (1994), pp. 5–6.

⁷ Қосимов Б.А. Фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини такомиллаштиришнинг баъзи жиҳатлари. // <https://cyberleninka.ru/article/n/fu-arolik-zhamiyati-institutlari-faoliyatini-takomillashtirishning-bazi-zhi-atlari> (Murojaat etilgan sana: 08.09.2025).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

функционал ёки моддий манфаатларини илгари суриш ёки ҳимоя қилиш учун мўлжалланган); 5) ривожланиш (инфратузилмани, институтларни ва жамиятнинг ҳаёт сифатини яхшилаш учун индивидуал ресурсларни бирлаштирадиган ташкилотлар); 6) муаммоларга йўналтирилган (атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, аёллар ҳуқуқлари, ер ислоҳоти ёки истеъмолчиларни ҳимоя қилиш ҳаракатлар); ва 7) фуқаролик (инсон ҳуқуқларини мониторинг қилиш, сайловчиларни ўқитиш ва сафарбар қилиш, сўровларни кузатиш, коррупцияга қарши кураш ва бошқалар орқали сиёсий тизимни такомиллаштириш ва уни янада демократик қилишга нопартиявий тарзда интилиш)⁸.

Фуқаролик жамиятида давлат ва ҳукуматнинг алоҳида ўз функциялари, нодавлат ва жамоат ташкилотларининг эса алоҳида функциялари бўлади. Улар бир-бирларини тўлдириб, ривожланган демократик жамиятнинг яшовчанлигини кўрсатади⁹.

Таъкидлаш жоизки, миллий мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон жамиятининг барча соҳаларида чуқур институционал ўзгаришлар амалга оширилди: эски яккапартиявий давлатга барҳам берилиб, демократик тамойиллар асосидаги миллий давлат шаклланди; жамиятда

⁸ Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation", Journal of Democracy, Vol. 5, No. 3 (1994), pp. 5.

⁹ Қосимов Б.А. Фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини такомиллаштиришнинг баъзи жиҳатлари. // <https://cyberleninka.ru/article/n/fu-arolik-zhamiyati-institutlari-faoliyatini-takomillashtirishning-bazi-zhi-atlari> (Murojaat etilgan sana: 08.09.2025).

кўппартиявийлик тизими шаклланди; партия ва давлатдан холи бўлган нодавлат ноижорат ташкилотлар тизими шаклланди; ўзини ўзи бошқариш органлари партиядан ва давлатдан ажратилди; коммунистик мафкура ўрнига мафкуралар плюрализмига ўрин берилди; миллий кадриятлар ва миллий маънавий мамлакат халқининг асосий дунёқарашига айланиши учун барча ҳуқуқий асослар яратилди, барча қонунларни демократик тамойиллар асосида қабул қилиш тажрибаси шаклланди.

Натижада мамлакатда фуқаролик жамиятининг шаклланиши учун сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маънавий шарт-шароитлар яратилди¹⁰.

Фуқаролик жамияти институтларини шакллантиришнинг асосий кафолати, яъни уларнинг ҳуқуқий асосларини яратиш мақсадларида 1991 йилнинг 15 феврида Ўзбекистон Олий Кенгаши “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонунни қабул қилди¹¹. Мазкур қонун республикада фаолият юритиб келаётган жамоат бирлашмалари фаолиятини тубдан ислоҳ қилишга замин яратди. Ўтган йиллар мобайнида Ўзбекистонда Жамоат бирлашмалари фуқаролик, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий, ҳуқуқлар ҳамда эркинликларни рўёбга чиқариш ва ҳимоя қилиш; фуқароларнинг фаоллиги ва ташаббускорлигини,

¹⁰ Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти. –Б.68-69.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида Жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги Қонуни. // <https://lex.uz/docs/111825> (Murojaat etilgan sana: 08.09.2025.).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

давлат ва жамият ишларини бошқаришда уларнинг иштирок этишини ривожлантириш; касб-кор ва ҳаваскорлик қизиқишларини қондириш; илмий, техникавий ва бадий ижодкорликни ривожлантириш; аҳолининг сиҳат-саломатлигини сақлаш, хайрия фаолиятида қатнашиш; маданий-маърифий, жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт ишларини амалга ошириш; табиатни, маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш; ватанпарварлик ва инсонпарварлик тарбияси; республикалараро ва халқаро алоқаларни кенгайтириш, халқлар ўртасида тинчлик ва дўстликни мустаҳкамлаш; қонунда тақиқланмаган бошқа фаолиятни амалга ошириш мақсадида тузилиб келинди ҳамда ҳуқуқий базаси мустаҳкамлаб борилди¹².

Дарҳақиқат, “Жамоат бирлашмалари фуқаролик, сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий, ҳуқуқий ҳамда эркинликларни рўёбга чиқариш ва ҳимоя қилиш, фуқароларнинг фаоллиги ва ташаббускорлигини, давлат ва жамоат ишларини бошқаришда уларнинг иштирок этишини ривожлантириш...” мақсадларида тузилганлигини алоҳида таъкидлаш жоиз.

¹² Қаранг: (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1991 й., 4-сон, 76-модда; 1992 й., 9-сон, 363-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 126-модда; 1998 й., 3-сон, 38-модда; 2004 й., 1-2-сон, 18-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 51-сон, 514-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2009 й., 37-сон, 403-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й., 03/18/476/1087-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 18.05.2022 й., 03/22/770/0424-сон)

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 69-моддасида келтирилишича, “Фуқаролик жамияти институтлари, шу жумладан, жамоат бирлашмалари ва бошқа нодавлат ноижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, оммавий ахборот воситалари фуқаролик жамиятининг асосини ташкил этади. Фуқаролик жамияти институтларининг фаолияти қонунга мувофиқ амалга оширилади”¹³.

Мамлакатимизда демократлаштириш жараёнлари самарадорлиги ва сифатини тубдан яхшилаш, фуқароларнинг эркинликлари, ҳуқуқлари, муносиб турмуш тарзи ва манфаатларини таъминлаш, бунда давлат идоралари масъулиятини кучайтириш, халқ билан очиқ мулоқотларни йўлга қўйишда янги самарадор воситалар ва усулларни жорий этиш, “Инсон манфаатлари-барча нарсадан устун” шиори остида иш олиб бориш ҳисобланади¹⁴.

Қайд этиш жоизки, “Инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилишнинг мавжуд шакллари ҳамда воситаларини тўлдиради, фуқаролик жамиятини ривожлантиришга ва инсон ҳуқуқлари маданиятини юксалтиришга кўмаклашади”¹⁵.

¹³ О‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent “O‘zbekiston”, 2023. –В.40.

¹⁴ Куйлиев Т., Абдуллаев Я. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти асосларини яратишнинг ҳуқуқий жиҳатлари // <https://doi.org/10.5281/zenodo.10870127>

¹⁵ О‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent “O‘zbekiston”, 2023. –В.34.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий демократик фуқаролик жамиятини қарор топтиришнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришда Конституция ва қонунлар устворлигини таъминлаш долзарб масала ҳисобланади. Иқтисодий, ижтимоий-сиёсий фаолиятда қонунлар халқнинг иродаси, хоҳиш-истаги, манфаатлари ва интилишларини ўзида ифодаламоғи зарур.

Таклиф сифатида айтиш жоизки, фуқаролик жамияти асосларини шакллантириш жараёнларини тизимли мониторинг қилиш, мамлакатни демократик янгилаш ва модернизациялашда, фуқароларнинг сиёсий маданияти, ҳуқуқий онги, ижтимоий-сиёсий фаоллигини оширишда, шунингдек демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини шакллантириш Концепциясида белгиланган вазифаларнинг изчил амалга оширилишини таъминлашда фуқаролик институтларининг ролини кучайтиришга доир қонунчилик базасини мустаҳкамлаш мақсадга мувофиқдир.

Бунда, ўсиб келаётган ёш авлоднинг баркамол ривожланишига, мустақил фикрлайдиган, жамиятимиз ҳаётида муносиб ўрин эгаллайдиган, мамлакатни янгилаш ва ислоҳ қилишда ҳақиқий ҳал қилувчи куч ва таянч бўладиган, ўз ҳаётининг позицияси ва мустаҳкам эътиқодига эга ёшларни

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

тарбиялашга қаратилган давлат ва жамоат ташкилотларининг фаолияти самарадорлигини тизимли таҳлил қилиб бориш;

фуқаролик жамияти шаклланиши, унинг институтлари мустақамланиши ва ривожланиши, ҳуқуқий демократик давлат қурилиши соҳасида тараққий этган демократик мамлакатларнинг тажрибасини чуқур ўрганиш, умумлаштириш ва улардан фойдаланиш бўйича таклифлар тайёрлаш ва ҳаётга тадбиқ этиш лозим.

Бинобарин, ҳар қандай мамлакатнинг ҳуқуқий фуқаролик жамияти эканлигини кўрсатувчи шартлардан бири бу – инсон ҳуқуқ ва эркинликларига қандай ёндошганлиги ҳамда унинг амалга ошиши учун қандай шарт-шароитлар яратилганлиги билан характерланади.

Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий демократик фуқаролик жамиятини қуришдан мақсади мамлакатда яшовчи ҳар бир кишининг ҳуқуқ ва эркинликларини тўла таъминлашдир. Бунинг учун, аввало Ўзбекистонда ҳуқуқий асос яратилди, яъни Республика Конституцияси ва қабул қилинган қонунларда умумеътироф этилган халқаро ҳужжатлар қоидаларига мос келувчи инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, сиёсий-иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқлари энг олий даражада конституцион қонунлар билан ҳуқуқий жиҳатдан мустақамланиб, муҳим аҳамият касб эта бошлади.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

